

পশ্চিমবাংলায় নগরায়ন ও পৌর প্রশাসন

প্রভাত দত্ত

বিংশ শতাব্দী নগরায়নের শতাব্দী। নগরায়ন বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে শহরে বাস করতেন পৃথিবীর ৪০ শতাংশ মানুষ। আজ থেকে ২৫ বছর পর ৬০ শতাংশ মানুষ বাস করবেন শহরে। শহরের বর্ধিত জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই বৃদ্ধি পাবে উন্নয়নশীল দেশের শহরগুলোতে। ঠিক ৫০ বছর পূর্বে বিশ্বের প্রতি ১০০টি বড় শহরের ৪১টি ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। কিন্তু ১৯৯৫ সালের হিসেব অনুসারে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬৪। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে নগরবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। ২০০০ সালে উন্নয়নশীল দেশের নগরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শিল্পোন্নত দেশের তিন গুণ। একটি হিসেব অনুসারে ২০২০ সাল নাগাদ ৩২৫ কোটি মানুষ বাস করবেন উন্নতিশীল দেশগুলোর শহরে।

একই সঙ্গে বাড়ছে বড় বড় শহর। ১৯৮০ সালে ২২টি উন্নতিশীল দেশে ৪০ লক্ষ মানুষ বাস করেন এমন শহরের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। ২০২৫ সাল নাগাদ বেড়ে হবে ১৩৫।

নগর প্রসঙ্গে মার্কসের মন্তব্য

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের মধ্যে কার্ল মার্কস দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ এবং সভ্যতা বিকাশের সম্ভাবনা। ধনতান্ত্রিক দেশের শহরগুলোর সজীবতা মুগ্ধ করেছিল তাঁকে; তিনি মনে করতেন পৃথিবীর সভ্যতার বিকাশ অসঙ্গিভাবে যুক্ত নগরায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। নগরজীবনই পারে গ্রামের মানুষকে অনগ্রসরতার হাত থেকে রক্ষা করতে। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বৃদ্ধির বিকাশের কেন্দ্রগুলো হবে শহর। নগর সভ্যতা জাত-সংস্কৃতি উন্নত সমাজ গঠন সম্পর্কে সচেতন করতে পারে মানুষকে যা শ্রেণী স্বন্দের অগ্রগতি ঘটাতে সাহায্য করবে।

উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ন

উন্নয়নশীল দেশে নগরায়নের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এসব দেশের নগরায়ন বৃহৎ শহর কেন্দ্রিক এবং কর্মসংস্থানের আশায় গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের চাপ বৃদ্ধি। শিল্পোন্নত দেশে শহরে আসা গ্রামের মানুষের থাকে উৎপাদনমুখী ভূমিকা। উন্নয়নশীল দেশে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসে প্রধানত দারিদ্র্যের তাড়নায়। একাধারে

এদের থাকে না উন্নয়নমূলক ভূমিকা। অন্যদিকে তারা চাপ সৃষ্টি করে পরিষেবার উপর। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ন একটি চ্যালেঞ্জ, সমস্যা-কণ্টকিত।

ভারতের নগরায়ন

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশে নগরায়ন বাড়ছে দ্রুত। ১৯৫১ সালে শহরে বাস করতেন মোট জনসংখ্যার ১৯-৯ শতাংশ মানুষ। ১৯৯১ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ২৫-৭১ শতাংশে। ২০১৫ সালে নাগাদ আমাদের দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ বাস করবেন শহরে। বর্তমানে আমাদের দেশের ৩৮ শতাংশ শহরবাসী দরিদ্র। ৩৫ শতাংশ বাস করেন বস্তিতে। ৪৪ শতাংশ মানুষ বাস করেন একটি মাত্র ঘরে। ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ শহরবাসীর নিজস্ব কোনো ঘরবাড়ি নেই। ৫০ শতাংশ মানুষ বঞ্চিত স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী সুযোগ থেকে। দূষিত পরিবেশের শিকার হয়ে প্রতি বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন ৪০,০০০ শহরবাসী। ২২ কোটি ৬ লক্ষ মানুষ পান না মিরাপদ পলিস্রুত পানীয় জল। ২৮ শতাংশ জঞ্জাল পচে শহরের পথে, বাসস্থান এলাকায়, কারখানার আশেপাশে।

নগরের সমস্যা

কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুসারে নাগরিক পরিষেবার ঘাটতে মেটাতে আগামী ১০ বছরে প্রতি বছর প্রয়োজন ২০,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু নগর উন্নয়নখাতে ব্যয় ক্রমহ্রাসমান। ১৯৫১ সালে ছিল ৮ শতাংশ। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মাত্র ২-৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, সরকারী রাজস্বের ৯০ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ মেট উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আয় শহর থেকে। তথ্য প্রমাণ করে নগরায়ন জটিল সমস্যা তৈরি করেছে আমাদের দেশে। বেহাল নাগরিক পরিষেবা। জীবন-মান নিম্নগামী মানব উন্নয়নের নিরিখে। বস্তুত 'Urban India is in a mess'

আর্থিক সমস্যার কর্মসূচী

সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে বর্তমান সরকারের উদারীকরণ নীতি। এই সংস্কার কর্মসূচীর মূল কথা যুক্ত রাষ্ট্র এবং স্বাধীন বাজার। সাধারণভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে কমছে রাষ্ট্রীয় ব্যয়। নগরায়নে বাজারকে প্রাধান্য দিচ্ছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অজাব পূরণ করবে বাজার। বাজারের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শহরের গরিব মানুষেরা। রাষ্ট্রীয় ঝরাদ কমে যাবার ফলে বাহ্যত হবে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর রূপায়ণ। সঠিক মুনাফার সঞ্চারনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে না পারলে বেসরকারী সংস্থা লক্ষ্য করতে উৎসাহিতবোধ করবে না। ভেঙে পড়া শহরের পরিষেবা ব্যবস্থা মুখোমুখি হবে জটিলতর সমস্যার।

পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ন

এবারে চোখ ফেরাই পশ্চিমবঙ্গের দিকে। এ রাজ্যে নগরায়ন বাড়ছে। বাড়ছে জাতীয় গড় থেকে বেশি হারে। ১৯৮১ সালে মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ মানুষ বাস করতেন শহরে। ১৯৯১ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ২৭-৫ শতাংশে। জাতীয় গড় ছিল ২৫-৭ শতাংশ। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০১ সালে এরাজ্যের ৩৫ শতাংশ মানুষ বাস করতেন শহরে। ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শহরের জনসংখ্যা ছিল ১-৮৬ কোটি। ২০২১ সালে এই সংখ্যা ৪-৪৩ কোটি হুঁয়ে যাবে বলে অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। শহরায়নের জন-ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম ভারতে। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৬২০৭ জন। জাতীয় গড় ৪০৯৮।

বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

এ রাজ্যে নগরায়নের চিত্র বদলাচ্ছে দ্রুত। সত্তরের দশকে এরাজ্যের মোট শহরবাসীর ৭০ শতাংশ বাস করতেন বৃহত্তর কলকাতা এলাকায়। নগরায়নের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৯৭৭

সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নগরায়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচীত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের নগরায়ন নীতির চারটি প্রধানস্তম্ভ। (১) জেলা শহরে ছোট এবং মাঝারি শহর গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোগ। অন্যভাবে বলতে গেলে, নগরায়নের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ভাবনা, ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। (২) নগরায়িত এলাকার পৌরীকরণ এবং এলাকার মানুষের বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি। (৩) নগরায়ন প্রক্রিয়াকে গ্রামোন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা। (৪) নগরায়িত এলাকার ভূমি সন্ধানহার মানচিত্র তৈরি।

আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি কমিটির ভাবনা

নগরায়নের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন নগরোন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এর সূচনা সাতের দশকের শেষভাগেই আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এই কমিটির পাঁচটি মূল্যবান সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ :

(ক) কলকাতা এবং কলকাতা বহির্ভূত পৌরায়নে মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে এনে পৌর উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সমতা বিধান। উল্লেখ্য, ১৯৭৬-৭৭ সালে কলকাতায় মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৬১-৫৪ টাকা। বৃহত্তর কলকাতা পৌরায়নে ১৯-৮৮ এবং বৃহত্তর কলকাতা বহির্ভূত পৌরায়নে ০-৮৭ টাকা।

(খ) পৌর উন্নয়নে আঞ্চলিক সম্পদের যথাসম্ভব অধিকতর ব্যবহার ;

(গ) দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার ;

(ঘ) উন্নয়ন কর্মসূচীর বিকেন্দ্রীকরণ ; এবং

(ঙ) নগর পরিষেবা ও নগরোন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়নের দায়িত্ব পৌরসভাতে ন্যস্তকরণ।

বিকেন্দ্রিত নগরায়ন দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য

বিকেন্দ্রিত নগরায়নের সাফল্য ঘটেছে পশ্চিমবাংলায়। বাড়ছে ছোট এবং মাঝারি শহর। ১৯৮১ সালে শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের ৬৮ শতাংশের বসবাস ছিল বৃহত্তর কলকাতা এলাকায়। সংখ্যা কমেছে ১৯৯১ সালে। কলকাতা বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৩২ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৬ ভাগ। গত আড়াই বছরে প্রথম শ্রেণীর শহর বেড়েছে পাঁচগুণ। এরাজ্যে। সারা দেশে দ্বিগুণ। একদা প্রথম শ্রেণীর শহরগুলো অবস্থিত ছিল প্রধানত কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলী জেলায়। চিত্র স্বতন্ত্র এখন। প্রথম শ্রেণীর শহর বাড়ছে দূরের জেলায়। ধরা যাক মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার কথা। ১৯৭১ সালে এ দুটো জেলায় ছিল না কোনো প্রথম শ্রেণীর শহর। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী তিনটি করে প্রথম শ্রেণীর শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি জেলায়। পৌর শহরের সংখ্যা বাড়ছে কলকাতা-বহির্ভূত প্রতিটি এলাকায়। ১৯৭১-৯১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৪৩ শতাংশ। ১৯৭১-৯১ মধ্যে ১৮টি দ্বিতীয় শ্রেণীর উন্নীত হয়েছে প্রথম শ্রেণীকে। ১৮টি তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ২৮টি চতুর্থ শ্রেণীর শহর পেয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর শহরের মর্যাদা।

ছোট এবং মাঝারি শহরগুলোর প্রতি জনগণের আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং শহরগুলোর উন্নতির পশ্চাতে কাজ করেছে বামফ্রন্ট সরকারের পৌর এবং গ্রামোন্নয়ন নীতি এরাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে চলছে ছোট এবং মাঝারি শহর উন্নয়ন কর্মসূচী। পশ্চিমবাংলায় এই কর্মসূচী প্রথমে চালু হয় ২০টি শহরে। এখন এই কাজ চলছে ৭৬টি শহরে। ৭৬টি শহরে মোট লক্ষীর পরিমাণ ৯৪-৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে ৪০-২৬ কোটি টাকার কাজ। ৭৬টি শহরের মধ্যে ৩১টি শহরের কাজ সমাপ্তির পথে। ৩৭টি শহরের কাজ অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে। ৮টি

শহরে কেন্দ্রীয় অনুদান এখনও না আসায় শুরু হয়নি কাজ। এই কর্মসূচীতে তৈরি হয়েছে নানান ধরনের সম্পদ যেমন রাস্তা, বাজার, সেতু, অতিথিশালা স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় ঋণকে অনুদানে পরিণত করার এবং এই অনুদানে কেন্দ্র-রাজ্যের হার ৬০ঃ৪০ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বামফ্রন্ট সরকার। অষ্টম পরিকল্পনার শুরুতে এই প্রকল্পে গৃহীত শহরগুলোতে লরীসিংহভাগ পৌরসভাকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে হচ্ছিল বলে বাহ্যত হয় প্রকল্পের অগ্রগতি। ১৯৯৯-২০০০ সালে বিলম্বিত কেন্দ্রীয় অনুদান বাহ্যত করে প্রকল্পের কাজ। দুশ্চিন্তার বিষয় কেন্দ্র সরকারের সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত নগরায়ন নীতি না থাকার ফলে এই প্রকল্পটি সমস্যার মধ্যে পড়েছে জাতীয়স্তরে। কমছে জাতীয় বরাদ্দ।

বিকেন্দ্রিত নগরায়ন নীতিকে সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য এরাঙ্গো গৃহীত হয়েছে পৌর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নতুন নীতি। কংগ্রেস শাসনকালে সমগ্র পৌর উন্নয়নে মাথা পিছু ব্যয় এক টাকা বৈশি ছিল না কখনও। ১৯৯৮-৯৯ সালে বৃহত্তর কলকাতা এলাকাভুক্ত পৌরায়নে মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয় ছিল ১৯২.২৭ টাকা এবং বৃহত্তর কলকাতা বহির্ভূত এলাকায় ১৬১.৩২ টাকা। পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে যে বৃহত্তর কলকাতা পৌরায়নে মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয় গত ২২ বছরে বেড়েছে ৯ গুণ। বৃহত্তর কলকাতা বহির্ভূত এলাকায় এই বৃদ্ধি ১৮৫ গুণ। লক্ষণীয় যে এই নীতি গ্রহণের ফলে দুটো এলাকায় মাথা পিছু উন্নয়ন ব্যয়ের ফারাক কমছে ২৩ গুণ থেকে ১.৪ গুণে। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ভারসাম্যমূলক নগরায়ন।^{১৭}

নগরায়ন ও গ্রামীণ বিকাশ

বিকেন্দ্রিত নগরায়ন নীতির সাফল্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের রাজ্যের গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ভূমিসংস্কার। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান্য পেয়েছে বর্গাদারদের নাম নথীভুক্তিকরণ এবং ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণ। সাফল্যের সঙ্গে দুটো প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এরাঙ্গো। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের জমির পরিমাণ বেড়েছে জাতীয় ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের ৬০ শতাংশ বর্গাদার, পাট্টাদার, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের হাতে জমির পরিমাণ মোট জমির ৭০ ভাগ। ভূমি সংস্কারের সুবিধাভোগীরা পেয়েছেন উৎপাদন বৃদ্ধির উপকরণ পঞ্চায়েতের কাছে। পঞ্চায়েত তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ পঞ্চায়েতের শ্রেণী চরিত্র গেছে বদলে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেন এখন তারা।^{১৮} এসবের ফলে বেড়েছে কৃষি উৎপাদন। ১৯৯৫-৯৬ সালে এরাঙ্গো মোট উৎপাদন বেড়েছে ৭.৪ শতাংশ, যা সারা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। নতুন আর্থিক নীতি ঘোষণার পর (১৯৯১-৯৭) দেশের মোট উৎপাদনে বৃদ্ধির হার ৫.৫ শতাংশ। এরাঙ্গো ৬.৫ শতাংশ। ভূমিসংস্কার ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বাড়িয়েছে গ্রামের মানুষের আয়। ন্যূনতম পরিবেশ সম্প্রসারিত হয়েছে গ্রামে। চাষীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি যে চাহিদা তৈরি করেছে তাতে গড়ে উঠছে গঞ্জ। ছোট শহর শুরু হতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে ছোট এবং মাঝারি শহরে।^{১৯}

নগরায়নের সমস্যা স্থানীয়স্তরে সমাধান করতে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। সে জন্য চাই পৌরীকরণ এবং ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তে এবং ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পৌরীকরণ হয়েছিল ৯টি শহরে। ১৯৫৯-১৯৭৮ সালে যুক্ত হয় ৭টি শহর। পৌরীকরণের মাত্রা বাড়ে ১৯৭৯-৯১ সালে। তৈরি হয় ১৯টি পৌরসভা, আজ পর্যন্ত গঠিত হয়েছে ২৯টি নতুন

পৌরসভা। এই পৌরসভাগুলো এরাঙ্গে পৌর উন্নয়নের প্রতিয়ার। নগর সরকারের মর্য়াদা পৌরসভাগুলোর। কাজের পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে অর্থ, প্রশাসনিক পরিকাঠামো। প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নানান প্রক্রিয়া চালু আছে এরাঙ্গে।

পুঁজিবাদী সমাজতান্ত্রিক কাঠামো এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এ রাঞ্জের বামফ্রন্ট সরকার প্রমাণ করেছেন রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকলে নগরায়নের চ্যালেঞ্জ সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব আমাদের দেশে। নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য চাই সঠিক নীতি। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে পথনির্দেশ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা

নগরায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতা থেকে কয়েটি শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বের নগরায়নের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি ছোট শহর ডেবির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত, পৌর নীতির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। নগরায়নের ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাড়তে হবে ছোট এবং মাঝারি শহরের উন্নয়ন ব্যয়। তৃতীয়ত, নগরায়নকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য চাই পরিকাঠামো এবং পরিষেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। এক্ষেত্রে নগরায়িত এলাকার জমির সম্বন্ধস্থারকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। নগরায়িত এলাকার জমির ফাটকাবাড়ি বেড়ে যায়। এসব কঠোর হাতে দমন করার জন্য প্রয়োজন জমির ব্যবহারের জন্য মানচিত্র।^{১৫}

পৌর প্রশাসন

আধুনিক ভাবতবর্ষে পৌর শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ঔপনিবেশিক সরকার। পশ্চিমী দেশে নগরকেন্দ্রগুলোর জন্ম শিক্ষা বিপ্লবের মাধ্যমে, আধুনিক ভারতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী-শাসকশ্রেণীর ব্যবসায়িক স্বার্থে। কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি শহরে এর সূচনা। মাদ্রাজ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৮৮ সালে। কলকাতা এবং বোম্বাই করপোরেশনের মুখ দেখে ৩৮ বছর পরে—১৭২৬ সালে ১^৬ চালু হলো প্রথম প্রজন্মের পৌরসভা আমাদের দেশে।

ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর উদ্দেশ্য

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বার্থেই তৈরি হয় পৌরায়ন রাজ্যকোষের উপর আর্থিক চাপ কমানো, ইংরেজ সৈনিকদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে শক্ত এবং প্রসারিত করা ছিল প্রধান লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে প্রশাসনের জোঁয়ালে জুড়ে দিয়ে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার।

পৌর ব্যবস্থা ও স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন

কিন্তু ইতিহাস সে পথ ধরে হাঁটেনি। পৌর-প্রশাসনকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধতে থাকে স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আঁতুরঘর। পৌর প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় উন্নয়ন ও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রূপরেখা দেবার প্রচেষ্টায় এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে জাতীয় নেতৃত্বের ক্রমবিকাশ। স্মরণীয় চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের অবদান। প্রথমজন দেশবন্ধু, দ্বিতীয়জন নেতাজী এবং তৃতীয়জন আমাদের রাষ্ট্রগুরু। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লর্ড কার্জনের নির্দেশে রচিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যরোধকারী কলকাতা পৌরসভা বিলের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ সালে। এই বিলের লক্ষ্য ছিল পৌর শাসনের সার্বভৌম অধিকার খর্ব করা। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় বিলটির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : দৈনন্দিন

প্রশাসন পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য করপোরেশনে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা। ম্যাকব্রিজ আকট নামে পরিচিত বিলটি আইনে পরিণত হয়ে দেখা যায়, সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান ছাড়াও প্রশাসনের দায়িত্বভার বহনের জন্য—করপোরেশন এবং চেয়ারম্যানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য গঠিত হয়েছে একটি কার্যকরী কমিটি নতুন পদ্ধতিতে। এই প্রতিক্রিমামূলক এবং পশ্চাৎগামী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন সুরেন্দ্রনাথ। আন্দোলন চলে আইনসভার ঘরে এবং বাইরে। এইভাবেই জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করেই ক্ষান্ত থাকেননি। কলকাতা শহরের প্রশাসন গণতন্ত্রীকরণের জন্য তৈরি করেছিলেন পাল্টা আইনের খসড়া ১^ন এই খসড়ার ভিত্তিতে তাঁরই নেতৃত্বে তৈরি হয় কলকাতা পৌরসভা আইন ১৯২৩ সালে। তখন তিনি স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই আইনে পরিবর্তিত হ'ল ম্যাকব্রিজ আইনের প্রশাসনিক কাঠামো। দ্বিতীয় কাঠামো তৈরি হ'ল—করপোরেশন এবং জেলা কমিটি। দ্বিতীয়স্তরের কাঠামোটি কাজ করবে প্রত্যাশিত (delegated) ক্ষমতা বলে। প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হ'ল করপোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিকের হাতে। রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে করপোরেশন তাকে নিয়োগ করবে। তিনি দায়ী করপোরেশনের কাছে। এই আইন অনুসারে করপোরেশন পরিচালিত হয় দু'দশকের বেশি কিছু সময় ধরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কলকাতা পৌর প্রশাসন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতার পৌর পরিষেবা বিপর্যস্ত হয় কারণ কলকাতা ছিল পূর্ব প্রাচ্যের সামরিক আন্দোলনের পীঠস্থান। বঙ্গভঙ্গ সমস্যাকে জটিলতর করে। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তরা ভিড় করে কলকাতা এবং তার সংলগ্ন এলাকায়। গোটা শহর জুড়ে তার প্রভাব পড়ে। প্রায় ভেঙে পড়ে নাগরিক পরিষেবা ব্যবস্থা।

কলকাতা করপোরেশন আইন, ১৯৫১

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে অধিগৃহীত হয় কলকাতা করপোরেশন সহ রাজ্যের প্রায় সব পৌরসভাই। ১৯৪৮ সালে মাননীয় বিচারপতি বিশ্বাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অনুসন্ধান কমিশন। কমিশন শুরুতে দেয় পৌর নির্বাচনে সার্বিক ভোটাধিকারের উপর এবং প্রশাসনিক এবং আইনগত ক্ষমতা বিভাজনের জন্য। কিন্তু ১৯৫১ সালের কলকাতা করপোরেশন আইনে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। নতুন আইনের মাধ্যমে জন্ম হ'ল করপোরেশন, স্থায়ী সমিতি এবং কমিশনারের। করপোরেশন হ'ল আইনসভা। সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্জিত হ'ল মেয়রের হাতে। নীতি নির্ধারণমূলক ক্ষমতা—বিভাজিত হ'ল পাঁচটি স্থায়ী সমিতির মধ্যে। প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হলেন কমিশনার। পরবর্তীকালে আইন সংশোধিত করে সার্বিক ভোটাধিকার ব্যবস্থা গৃহীত হয় ১৯৬৪ সালে।

কলকাতার বাইরে প্রথম প্রজন্মের পৌরসভা

কলকাতা ছাড়া তদানীন্তন বাংলার অন্যান্য জেলার জন্য প্রথম প্রজন্মের পৌরসভার জন্ম ১৮৪২ সালের আইনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শহরের পৌরসভা ব্যবস্থার শৈশব তখনও কাটেনি। ১৮৬১ সালে বেঙ্গল আমি স্যানিটেশন কমিটি জোরালো সুযোগ করলেন স্থানীয় সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকারের পক্ষে। ১৮৬৪ সালে চালু হয় বেঙ্গল মিউনিসিপাল ইমপ্রুভমেন্ট

আস্টি! শহরের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধান প্রধান লক্ষ্য হলেও পৌর পরিষেবা, শিক্ষা এবং অন্যান্য স্থানীয় স্তরের কাজকর্মের জন্য স্থানীয় সরকারের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয় আইনে। ১৮৬৪ সালের ডিস্ট্রিক্ট টাউনস্ অ্যাক্ট অনুসারে জেলা সমাহর্তাকে প্রধান করে কয়েকটি শহরে তৈরি হয় মিউনিসিপাল কমিটি সেখানে থাকতেন ৫ জন বেসরকারী প্রতিনিধি। এদের নির্বাচন করতেন স্থানীয় মানুষ। বড় শহরের জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা গৃহীত হয় ১৮৭৩। ১৮৭৩ সালে বিভিন্ন আইনকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে কয়েকটি পৌরসভা। পৌরসভাগুলোকে চিহ্নিত করা হয় প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীতে। গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে তখন। ১৮৭৬ সালের আইনে ব্যবস্থা ছিল বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচনের। আরও বলা হয় মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একচতুর্থাংশের বেশি সরকারী আধিকারিক হবেন না।

পৌরসভার নতুন রূপ

১৮৮২ সালের লর্ড রিপনের প্রস্তাব তখন ছিল যুগান্তকারী। স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য এবং কাজকর্মকে নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন পশ্চিমী আদর্শবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত রিপন ৭৭ তার মতে স্থানীয় সরকার হবে গণতন্ত্রের পাঠশালা এবং নাগরিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তাঁর প্রস্তাবের হাত ধরে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া গভীরতর হল ১৮৮৪ সালে। এই আইনে পৌর বোর্ডের সব সদস্যদের নির্বাচনের কথা বপলেন তিনি। নির্বাচন ছিল মজার অনুষ্ঠান। একদিকে বসতেন প্রার্থীরা, অন্যদিকে ভোটদাতা ভোটটাররা দাঁড়াতেন নিজ নিজ প্রার্থীর সমর্থনে। তারপর হত মাথা গোনা। এটাই ছিল সেকালের নির্বাচন। পৌরীকরণের সূচক নির্মিত হল। চালু হল পরিষেবার জন্য কর আরোপ।

স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে

মস্টেণ্ডেমস্শোর্ড সংস্কার অনুসারে স্থানীয় সরকার হস্তান্তরিত হল প্রাদেশিক সরকারের কাছে। সুয়েডেনাথ তখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বেই তৈরি হল নতুন আইনে খসড়া বেঙ্গল মিউনিসিপাল আইন, ১৯৩২।

এই আইনে গণতন্ত্রীকরণের পথ খানিকটা প্রশস্ত হলেও, বিকেন্দ্রীকরণের পথ প্রশস্ত হল না। পৌরসভার আর্থশাসিক কর্তব্য হল কনজারভেঙ্গি। অন্যান্য সব কাজকর্মকে খেচ্ছামূলক কাজের তালিকায় রাখা হ'ল। প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ থাকলো অব্যাহত। জেলা সমাহর্তার হাত শক্ত করে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কঠোরতর হল। আমলাতন্ত্রের হাতে নাস্ত হল প্রশাসনিক ক্ষমতা।

স্বাধীন রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য

স্বাধীন ভারতবর্ষে পৌরসভা গুরুত্ব পেল না। সংবিধানের উচ্চারিত হল না পৌর ব্যবস্থার কথা স্পষ্ট করে। নীরব ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিল। তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় দলিলে পৌরসভার দুর্বলতা দেখে দুঃখ প্রকাশ করা হল। রাজনৈতিক ইস্যুর অভাবে অন্তরালে নির্বাসিত হল আমাদের দেশের পৌর প্রশাসন। জাতীয় রাজনীতির অভিসুখটি ঘুরে গেল ক্ষুদ্র গভীর পৌর প্রশাসনের বলয় থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমুদ্রের বেলাকূবিতে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৪৭-৭৭ সাল এই তিন দশকে এ রাজ্যে গঠিত হয় ১৮টি পৌরসভা। কলকাতা করপোরেশন সহ প্রায় সব পৌরসভায় স্তব্ধ হয় গণতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের দখলে চলে যায় পৌরসভাগুলো। থমকে যায় পৌর পরিষেবা ও পৌর উন্নয়ন। পৌর উন্নয়ন হয়ে উঠে কলকাতা-কেন্দ্রিক। কলকাতা বাদ দিলে মাথা পিছু ব্যয় কখনও এক টাকার বেশি ছিল না কোনো পৌরসভা। সুনির্দিষ্ট পৌরনীতির অভাবে পৌরসভা ছিল দিগ্ভ্রাস্ত। পৌরসভার

অভ্যন্তরীণ কাঠামো ছিল অত্যন্ত দুর্বল। পৌর আইনগুলি প্রসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেললেও আইনের সংশোধন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তনে ছিল না কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ। দরিদ্র শহরবাসীদের জন্য ছিল না কোনো বিশেষ প্রকল্প। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পৌর প্রতিষ্ঠানেগুলো ছিল মুমূর্ষু। ধর্মনীতে রাজনৈতিক রক্ত নিত্য প্রবাহিত না হবার ফলে পৌরসভাগুলো ছিল দিশেহারা স্থবির।

বামফ্রন্ট সরকারের পৌর দৃষ্টিভঙ্গি

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয় ১৯৭৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভার ইতিহাসে এটা ছিল যুগসন্ধি। রাজনৈতিক উদাসীন্য মুমূর্ষু পৌরসভার আবার চাপা হতে শুরু হল। সরকার চাইলেন পৌরব্যবস্থার চরিত্র বদলে দিতে। পৌরসভা অকর্মণ্য এবং স্থানীয়স্তরের রাজনৈতিক নেতারা অযোগ্য এই ধারণা পরিবর্তন করতে চাইলেন সরকার। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণশর্মী উন্নয়নের হাতিয়ার করে গড়ে তুলতে চাইলেন বামফ্রন্ট সরকারের পৌর দৃষ্টিভঙ্গির ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া গেল আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি কমিটির প্রতিবেদনে। বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌরসভা উন্নয়নের হাতিয়ার। এই সরকারের পৌরনীতির ছাঁচ প্রধান স্তম্ভ। এগুলো হল :

- ১। নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৌরসভায় শিরা ও উপশিরায় নিয়মিত রাজনৈতিক রক্ত সঞ্চালন ;
- ২। সমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ;
- ৩। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ এবং চিরাচরিত নাগরিক পরিষেবার গণ্ডী অতিক্রম করে পৌর উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাত্রা সংযোজন এবং ভারসাম্যমূলক নগরোন্নয়ন ;
- ৪। পৌর প্রশাসন এবং উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ;
- ৫। দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার ; এবং
- ৬। পৌর পরিচালনায় জনমুখীনতা, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং পৌর প্রশাসনের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভায় নতুন যুগের ভোর

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভার নতুন যুগের সূচনা পৌরসভাগুলোর নির্বাচনের মাধ্যমে। কমানো হয় নির্বাচকদের নিম্নতম বয়স একুশ থেকে আঠারোয়। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৮৭টি পৌরসভার নির্বাচন। তারপর নিয়মিত নির্বাচন হচ্ছে এরায়ে। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতো আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় না নাগরিককে।

পৌরসভাগুলো গায়ের শ্যাওলা ঝেড়ে ফেলে হয়েছে গতিশীল। দিশেহারা পৌর ব্যবস্থা পেয়েছে সঠিক পথের নিশানা। রাজনৈতিক ইচ্ছা এরায়ে পৌর ব্যবস্থাকে দিয়েছে নতুন অস্তিত্ব এবং কর্মচাল্য। কাজের সঙ্গে বেড়েছে অর্থের যোগান। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সরকার।

১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনের পূর্বেই জনগণের হাতে ক্ষমতা অপনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রধানত দু'ভাগে এই কাজ হয়েছে আমাদের রাজ্যে। কলকাতা পৌর এলাকার মতো বড় পৌরসভা এলাকায় বরো কমিটি গঠন করা হয়েছে, দ্বিস্তরীয় প্রশাসন তৈরির জন্য। বরোস্তরে এক বা একাধিক ওয়ার্ড কমিটি নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক একটি প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। স্থানীয় মানুষ এবং নির্বাচিত

প্রতিনিধিত্ব একত্রিত হয়ে স্থানীয় পৌর সমস্যার (মিকানী ব্যবস্থা, রাস্তা জল প্রভৃতি) সমাধান করার চেষ্টা করে চলেছে বরো কমিটিগুলোতে।

অন্যান্য ছোট এবং মাঝারি পৌরসভাগুলোর জন্য চালু ছিল একটি অলিখিত ব্যবস্থা—নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্দিষ্ট দিনে স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন স্থানীয় সমস্যার। কোনো কোনো পৌরসভা স্থানীয় মানুষকে নিয়ে কর আদায়, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ধরা যাক, ব্যারাকপৌর পৌরসভার কথা। সেখানে ছিল নাগরিক কমিটি। ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবার পর নাগরিক কমিটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু পৌরসভা এবং জনগণ জনগণের অংশগ্রহণকে জোরদার করার জন্য ওয়ার্ড কমিটির নিচে তৈরি করেছে নাগরিক পরিষদ।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনসংখ্যার গণ্ডি পেরিয়ে এরাজ্যের ছোট, বড় মাঝারি সব পৌরসভার জন্য ওয়ার্ড কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য সরকার। ওয়ার্ডের মধ্যে অনধিক ১৪ জনকে নির্বাচন করে পৌরসভা সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হয় একজনকে। পৌর প্রতিনিধি সভাপতি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থাকবেন যেখানে। থাকবেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতি। ভবিষ্যতে হয়তো এখানেও সংরক্ষিত হবে মহিলাদের জন্য এবং বস্তিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

কমিটির সভা মাসে অন্তত একবার বসে বাসাত্মক। প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা, আবশ্যিক, ঐচ্ছিক এবং নাস্ত কাজগুলোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণ করা, বেআইনী বাড়ি নির্মাণ পৌর এবং সরকারী সম্পত্তির জবর দখল, আবর্তনা ফেলা, বর ফাঁকি, অবৈধ ব্যবসা আইনভঙ্গের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা, কলের জল, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, খাইগ্রেরি, রাস্তার বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সম্পদের অপব্যবহার বন্ধ করা। পৌরসভার উন্নয়নমূলক, পরিষেবামূলক এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজের তদারকির দায়িত্ব ওয়ার্ড কমিটির। ওয়ার্ড কমিটি পৌরসভার চোখ এবং কান। কাজ করবে ছোট পৌরসভার মতো। ওয়ার্ড কমিটির কাজের মাধ্যমে জনগণ মূল্যায়ন করবে পৌরসভার কাজ। এরাজ্যে ২৬০৬টির মধ্যে গঠিত হয়েছে ১৮৬৪টি ওয়ার্ড কমিটি।

ওয়ার্ড কমিটির দায়বদ্ধতা দ্বিমুখী—একাধারে পৌরসভার কাছে এবং অন্যদিকে জনগণের কাছে। সভাপতির মাধ্যমে পৌরসভা জানতে পারবেন ওয়ার্ড কমিটির কাজ। পৌরসভার প্রশানকে ওয়ার্ড কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করার দায়বদ্ধতা কাউন্সিলর তথা ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির।

আইন অনুসারে এলাকার নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধতা আছে ওয়ার্ড কমিটির। বাৎসরিক সাধারণ সভা হবে প্রতি বছর ৩০শে জুনের মধ্যে। প্রকাশ্য স্থানে বসবে সভা। পূর্ববর্তী বছরের প্রশাসনিক এবং আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হবে এ সভায়। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করবেন সদস্যরা। গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রেরিত হবে পৌরসভার বিবেচনার জন্য। নাগরিকদের চাহিদা সম্পর্কে ওয়ার্ড কমিটিকে অবহিত হতে হবে এ সভায়। ওয়ার্ড কমিটি এবং সাধারণ সভা কাজ করবে পৌরসভার দর্পণের মতো। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়াবে জনগণের আস্থা এবং উদ্যোগ।

আমাদের রাজ্যের এই ওয়ার্ড কমিটি এবং বরো কমিটি জনগণের অংশ গ্রহণকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থা গুরুত্ব পাচ্ছে এরাজ্যে। ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছে প্রায় প্রতিটি পৌরসভায়। ওয়ার্ড কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বেশ কয়েকটি পৌরসভায়। ধরা যাক—ব্যারাকপৌর পৌরসভার কথা। উন্নয়নখাতে প্রতিবছর বাজেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার

করা হয় ওয়ার্ড কমিটির জন্য। ওয়ার্ড কমিটি আলোচনা করে নির্ধারণ করে অগ্রাধিকার। উন্নয়নক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে প্রতি বছর এই খাতে।

ওয়ার্ড কমিটির সাধারণসভার কার্যবিবরণী দেখলে দেখা যাবে নাগরিকরা অংশগ্রহণ করছেন আলোচনায়। পৌরসভার কাজকর্মের সমালোচনা করছেন কেউ কেউ। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিচ্ছেন নাগরিকরা। প্রথমদিকে উৎসাহের ঘটতি ছিল। ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সভার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছেন নাগরিকরা। বিধাননগরের মতো কর্মব্যস্ত নাগরিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয় সাধারণ সভায়। ১৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির কথা উল্লেখ্য এখানে। বর্তমান সমাজ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণ সহজসাধ্য বিষয় নয়। সুখের কথা সভার পরিচালকরা জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেছেন ধীরে ধীরে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলার সুবিধা অনেক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিদ্রোহ প্রচারকে প্রতিহত করার ক্ষেত্র খুবই উপযোগী এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা সম্ভব এই সব সভার। তৃতীয়ত, জনগণের সৃষ্টিশীল পরামর্শ কাজকর্মের উন্নতি ঘটায়। চতুর্থত, পৌরসভার সীমাবদ্ধতার কথা নাগরিকদের শোনানোর সুযোগ এই সভায় পান পৌর প্রতিনিধিরা।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব। উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষমতা রাজ্য আইনসভাকে আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে দিতে বলা হয়েছে। এই পরিকল্পনা গতানুগতিক শহর পরিকল্পনা নয়। পৌরসভাগুলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাঁচে আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের দিকে তাকিয়ে রচনা করবে পরিকল্পনা। এলাজের পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম সংসদ এবং পৌর এলাকায় ওয়ার্ড কমিটির এধরনের পরিকল্পনা রচনার প্রকৃষ্ট স্থান। জনগণের মাধ্যমে পরিকল্পনা কেবলমাত্র পথ দেখিয়েছে আমাদের দেশে। পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জারি হয়েছে সরকারী আদেশনামা। পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিকল্পনা তাদেরই জন্য নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া উন্মোচন করবে নবদিগন্ত এরা জো।

বস্তি উন্নয়নের বস্তির মানুষ

শহরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বস্তি উন্নয়নের প্রাধান্য আছে আমাদের দেশে। কারণ বস্তিতে বাস করেন শহরের অনেক মানুষ। আমাদের রাজ্যে ৩৫ শতাংশ শহরবাসী বাস করেন দারিদ্র্যসীমার নিচে। শহরের পথে ঘাটে এদের চোখে পড়লেও সিংহভাগ বাস করেন কতকগুলো নির্দিষ্ট এলাকায় বস্তিতে। ৭০ লক্ষেরও বেশি এসব মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন একটি প্রধান কাজ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোর। নগর উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের সময় এদের কথা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে এরা জোর বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৮-৯০ সাল বৃহত্তর কলকাতা পৌর এলাকায় বস্তির মানুষদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে বস্তি উন্নয়ন। কলকাতা বহির্ভূত পৌর এলাকায় চলছে অনুরূপ উদ্যোগ। এদের মধ্যে আছে পৌর বস্তির পরিবেশগত উন্নয়ন, সামগ্রিক পৌর উন্নয়ন, খাটা পায়খানা অপসারণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের নির্বিড় উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি। বস্তির মানুষদের সহযোগিতায় রূপায়িত হয়েছে এসব প্রকল্পগুলো। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রশংসা পেয়েছে পৌরসভাগুলো।

কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেন আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি। কলকাতা করপোরেশনের পরিচালনভার তখন সরকারী প্রশাসকদের হাতে। স্থির হয় প্রতিটি

উন্নয়ন পরিকল্পনার নকশা আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করতে হবে। কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনের পরে এই দায়িত্ব বর্তায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। সরাসরি জনগণের অংশগ্রহণের প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তখন ছিল না। কিন্তু প্রতিনিধিতা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করাতেন বস্তিবাসীদের সঙ্গে। এর ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রক্রিয়া চালু হবার পূর্বেই বস্তিবাসীরা জানতে পারতেন পরিকল্পনা সম্পর্কে। সহমত পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে প্রধান পাওয়া স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করতেন বস্তিবাসীরা।

নব্বই-এর দশকের শুরু থেকে জোর দেওয়া হয় সরাসরি জনগণের অংশগ্রহণের উপর। কলকাতা বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মার্টিনপাড়া কলোনি বস্তির কথা স্মরণীয়। রামবাগান বস্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করে জনগণের মতামত। সমস্যা দেখা দেয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের বক্ষণাবেক্ষণের প্রস্নে। দেখা যায় কর্মসূচী রূপায়িত হবার পর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রকল্প। উপকৃতদের হাতে দেখভাসের দায়িত্ব দেবার বিষয় আসে তখনই। এই সময় বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে পাড়ার মেয়েরা, ছেলেরা এবং ছোটরা তৈরি করতে পারেন সামাজিক-মানচিত্র এবং নিজেদের প্রয়োজনও তৈরি করতে পারেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এই ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আসে স্থানীয় সমষ্টি সংগঠনের কথা। এই ভাবনার প্রাথমিক রূপায়ণ দেখা যায় গরিব মানুষদের যৌথ নাগরিক পরিষেবা এবং কলকাতা বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে। এই কর্মসূচী রূপায়ণ কবতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় গরিব পরিবারের সব চেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার মেয়েরা। তারাই পরিবারের হাল ধরেন। কিন্তু জীবন যন্ত্রণা সব চেয়ে বেশি তাদেরই। এই সময় উপলব্ধি করেন বিশেষজ্ঞরা যে মহিলাদের সংগঠিত এবং সমতায়িত করতে না পারলে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ সম্ভব নয়। গরিব শহরবাসীর জন্য মৌল নাগরিক পরিষেবা ও প্রধানমন্ত্রীর সুসংহত দারিদ্র্য দূরীকরণ—এই দুটো কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য পুরোপুরি মহিলাদের নিয়ে তৈরি হয় ত্রিস্তরীয় সমষ্টি সংগঠন। এই প্রকল্পগুলো পরীক্ষামূলকভাবে ৪২টি পৌরসভায় চালু হয় এ রাজ্যে।

এখন এসব প্রকল্পগুলোকে একত্রিত করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে। সুবর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা। এই কর্মসূচী পরিচালনা করেন বস্তির মেয়েরা। ত্রিস্তরীয় এই সংগঠনের সর্বনিম্নস্তরে আছে, পাড়াগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যা সংখ্যা ১০ থেকে ২০টি দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত পরিবার। কেবলমাত্র মহিলারাই এই গোষ্ঠী সদস্যা হতে পারেন। ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে ২৮,৪২৬টি পাড়াগোষ্ঠী। নিজেদের মধ্যে সহমতের ভিত্তিতে সদস্যরা ঠিক করবেন তাদের মুখপাত্র। পোশাকি নাম স্বৈচ্ছাস্বেবী আবাসিক সহায়িকা (বেসিডেস্ট কমিউনিটি ভলান্টিয়ার) এদের প্রশান কাজ হল গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে তথ্য এবং সংবাদ আদান প্রদান, উচ্চতর সমিডিকে গোষ্ঠীর মতামত পৌঁছে দেওয়া, গোষ্ঠীস্তরে কাজকর্মের পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও তদারকি করা এবং সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী উন্নয়ন তহবিলে দান এবং ঋণ গ্রহণ এবং দান সমিডির গোষ্ঠী সমিডির সদস্য হবার জন্য উৎসাহ সঞ্চাল করা। ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে ১২০০ ঋণ দান সমিডি।

এর উপরে আছে পাড়া গোষ্ঠী কমিডি। যথাসম্ভব একই নির্বাচনী এলাকার মহিলা সদস্যরা তৈরি করবেন এই কমিডি। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধীকরণ আইনে নিবন্ধীকৃত হবে এই কমিডি। সভা হবে হবে নিয়মিত। আত্মায়িকা এই দায়িত্ব পালন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হল—স্থানীয় সমস্যা এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ, গণউদ্যোগ সৃজন, গোষ্ঠীর উন্নয়ন তহবিল সংগঠিত করা,

উপকৃতদের কাছে ঋণ আদায়ে সাহায্য করা প্রভৃতি। এই কমিটির সংখ্যা ২,৪৬৭।

সর্বোপরি পৌরসভাস্তরের আছে সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি। চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা অনুসারে পৌরসভা এলাকায় তৈরি করা যেতে পারে একাধিক সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি। এসব সমিতি হবে নিবন্ধিত। সদস্যরা হবেন পাড়া গোষ্ঠীর নির্বাচিত অথবা মনোনীত সদস্যরা। এরা হবেন কার্যকরী সমিতির সদস্য। এছাড়া থাকবেন প্রতিটি পরিবার থেকে একজন মহিলা সদস্য। এই সমিতির প্রধান কাজ হবে এলাকার মহিলা ও শিশুদের প্রয়োজন তুলে ধরা। এসব কাজের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে সমিতি। অর্থনৈতিক এবং বাসস্থান সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করার দায়িত্বও এই সমিতির। নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা ২৩৪। নিবন্ধিকরণের জন্য আবেদন করেছে ১৫৩টি সমিতি।

এরাজ্যে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বস্তি উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণ এবং তদারকির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। শহরের দারিদ্র্য দূরীকরণে এরাঙ্গোর সাফল্য স্বীকৃতি পেয়েছে গবেষণায়।

পৌরসভার ইতিহাসে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। সংবিধান সংশোধনে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো একাধারে পায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি অন্যদিকে চলার গতিপথ। এই সংশোধনী নির্দিষ্ট করে পৌরসভার গঠন প্রক্রিয়া, প্রাধান্য পায় গণতন্ত্র, জনগণের অংশগ্রহণ, পৌরসভার আর্থিক অবস্থান, পৌর এলাকার পরিকল্পনা এবং পৌরসভার দায়দায়িত্ব।

সংবিধান সংশোধনের শর্ত রূপায়ণে পশ্চিমবাংলার অগ্রগতি

সংবিধান সংশোধনও সারা দেশের পৌরসভা ব্যবস্থাকে গতি দিতে পারেনি আজও। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আরবান আফেয়ার্সের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় ধরা পড়েছে ১৫টি বড় রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটি রাজ্য তুলে দিয়েছে পৌরসভার হাতে কাজ এবং ক্ষমতা। ১৯টি রাজ্য এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করেছে। রাজ্যগুলো হলো কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু। কেরালা তুলে দিয়েছে ১১টি অতিরিক্ত কাজ। সঙ্গে আছে ৯৮টি syub-functions। পশ্চিমবাংলায় ৪৯টি বাধ্যতামূলক কাজ। এর সঙ্গে আছে আরও ৪০টি কাজ যা পৌরসভা করতে পারে হচ্ছে করলে। তামিলনাড়ু তুলে দিয়েছে ১৫টি অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক কাজ।

পৌর প্রশাসন প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ

পৌর প্রশাসন কাঠামোর মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এ রাজ্যে। এ কাজ হয়েছে নতুন পৌর আইনের মাধ্যমে। নতুন করে তৈরি হয়েছে কলকাতা পৌরসভা আইন ১৯৮০। সংবিধান সংশোধনের কথা তখন শোনা যায়নি দেশে। এই আইনে চালু হয় মেয়র পরিষদ ব্যবস্থা। কলকাতার পৌর প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তরে আছে বরো কমিটি। কতকগুলো ওয়ার্ড মিলে বরো। আছেন নির্বাচিত এবং তাদের মনোনীত প্রতিনিধি। মেয়র পরিষদ ব্যবস্থার উপর এক ধরনের Check হিসেবে কাজ করতে পারে এই ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট চেয়ার পরিষদ ব্যবস্থা চালু করেছে সারা রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভায়। প্রতিটি কর্পোরেশনের জন্য গৃহীত পৃথক আইনে চালু হয়েছে মেয়র পরিষদ ব্যবস্থা।

মেয়র অথবা চেয়ারম্যান পরিষদ ব্যবস্থা নগর প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এর ফলে অবসান ঘটে পৌর প্রশাসনে দীর্ঘদিনের আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য। নগর প্রশাসনের

ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট ধাঁচের ব্যবস্থার দাবি ছিল আমাদের দেশে অনেক দিনের। গ্রামনগর সম্পর্ক কমিটি দাবি তোলে ১৯৬৬ সালে। দিল্লিতে একটি সেমিনারে দাবি ওঠে ১৯৬৯ সালে। এই মুহূর্তে এই ব্যবস্থা চালু আছে পশ্চিমবাংলা, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যবস্থার সাফল্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্য সরকার স্থানীয় সরকারের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে উৎসাহী নয় ৫

পৌরসভার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ

পৌরসভার কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার তৈরি করেছেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান — স্থানীয় প্রশাসন অধিকার, পৌর বাস্তবকার অধিকার এবং স্থানীয় সরকার ও নগর গবেষণা সংস্থা। ১৯৭৮ সালে সৃষ্ট স্থানীয় প্রশাসন অধিকারের প্রধান কাজ পৌরসভার উন্নয়ন এবং অগ্রগতি বিষয়ে সাহায্য করা এবং নির্দেশ প্রদান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ করেন গ্রাম নগর সম্পর্ক কমিটি ১৯৬৬ সালে। কিন্তু সরকারের নজর ছিল না সেদিকে। পৌর বাস্তবকার অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১৯৮১ সালে। প্রধান কাজ বৃহত্তর কলকাতার বাইরে অবস্থিত পৌরসভাগুলোকে পানীয় জল, জল নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, রাজ্য সরকার অথবা পৌরসভা অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ তদারক করা। বর্তমানে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শহর উন্নয়ন সংক্রান্ত সুসংহত প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব এই সংস্থার উপর। স্থানীয় সরকার এবং পৌর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ১৯৮২ সালে। মূল কাজগুলো হলো — পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দান, পৌর সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করা, নগর উন্নয়ন নীতি নির্ধারণে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করা প্রভৃতি ৬

পৌরসভার আর্থিক বনিয়াদ শক্ত করার প্রয়াস

আমাদের দেশে সৃষ্ট পৌরসভা ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার একটি প্রধান কারণ অর্থ অভাব। পৌরসভাগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজস্ব উৎসের সঠিক বিশ্লেষণ। কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার গঠন করেন অর্থ কমিশন ১৯৮২ সালে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে চালু হয় নতুন অনুদান ব্যবস্থা। অনুক্রম সুপারিশ করেছিলেন গ্রাম নগর সম্পর্ক কমিটি ১৯৬৬ সাল। কংগ্রেস সরকার গ্রাহ্য করেনি সুপারিশ। দ্বিতীয় অর্থ কমিশনও গঠিত হয় এ রাজ্যে ১৯৯২ সালে। পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধনের নির্দেশ অনুসারে যথাসময়ে গঠিত হয় রাজ্য অর্থ কমিশন।

পৌরসভার নিজস্ব আয়ের প্রধান উৎস সম্পত্তিকর। সম্পত্তির মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিরূপিত হয় এই কর। সঠিক মূল্যায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করে রাজ্য সরকার গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা — কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ। ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল গঠিত হয় এই পর্ষদ। পর্ষদ রাজ্যের পৌর এলাকা ভুক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে স্থানীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য আপিল নিষ্পত্তিকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পর্ষদকে।

প্রশাসনিক সংস্কার

পৌর প্রশাসনের দৌর্বল্য দূর করার জন্য নানান ধরনের সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। প্রতিটি পৌরসভার জন্য আছে একজন নির্বাহী আধিকারিক, অর্থ আধিকারিক, বাস্তবকার ও স্বাস্থ্য আধিকারিক। এদের আর্থিক দায়ভার বহন করে রাজ্য সরকার।

প্রশাসনিক সংস্কার একটি নিরন্তর প্রয়াস। নিত্য নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়

প্রশাসনকে। সুনির্দিষ্ট নীতি প্রয়োজন। পৌর প্রশাসনকে সবলতর এবং পৌরব্যবস্থার আর্থিক ভিত্তি আরও দৃঢ় করার জন্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার গঠন করেছে পৌর প্রশাসন সংস্কার কমিটি। চূড়ান্তরতম সংবিধান সংশোধনের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এখন। পৌর দর্শন গেছে বদলে। পৌর প্রশাসনকে সাজাতে হবে নতুন ভাবনার ভিত্তিতে। সম্ভবত বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হলো আমাদের দেশে।

পশ্চিমবাংলায় পৌরসভা ব্যবস্থার পিছনে আছে একটি আন্দোলনের ঐতিহ্য। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে এ রাজ্যের পৌরসভা বিশেষ ভূমিকা পালন করে একসময়। পৌর আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আছে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন। এর জন্ম ১৯৩৬ সালে। এই সংগঠনটির সুদীর্ঘ ইতিহাস পৌরসভাকে উন্নত করার জন্য দাবি দাওয়া পেশ ও সরকারকে সাহায্য করার ইতিহাস।

উপসংহার

বামফ্রন্ট সরকারের সঠিক পৌরনীতির সুফল ফলেছে নানা ক্ষেত্রে। প্রথমত, সুখম ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের জন্য কমেছে কলকাতায় ডিড় করা মানুষের সংখ্যা। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরবাসীর ৬৮ শতাংশ বাস করতেন কলকাতা মহানগরীতে ১৯৯১ সালে, এই হার হ্রাস পেয়ে হয় ৫৯ শতাংশ। ১৯৭১ সালে মহানগরীর শহরবাসীর ৩৮ শতাংশ বাস করতেন কলকাতা পৌরায়ত্রে। ১৯৯১ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ শতাংশে। ১৯৯৮ সালের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে পৌর এলাকায়। সারা দেশের শহরে জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১৪.৪ শতাংশ। পশ্চিমবাংলায় ৮.২ শতাংশ। অন্যান্য কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্যের চিত্র খারাপ আমাদের রাজ্য থেকে। মহারাষ্ট্রে ১৪.৭ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ১১.২ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭১-৯১ এই দু'দশকে প্রথম শ্রেণীর শহরের পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এ রাজ্যে। জাতীয় হার দ্বিগুণ। একসময় প্রথম শ্রেণীর শহরগুলো অবস্থিত ছিল কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া ও চুগলী জেলায়। বাড়ছে প্রথম শ্রেণীর শহর অন্যান্য জেলায়। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মেদিনীপৌর এবং নদীয়া জেলায় ছিল না কোনো প্রথম শ্রেণীর শহর ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী তিনটি করে প্রথম শ্রেণীর শহর তৈরি হয়েছে ঐ দুটো জেলায়। পৌর শহরের সংখ্যা বাড়ছে কলকাতা মহানগরী এলাকার বাইরে। ১৯৭১-৯১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৪৩ শতাংশ।

তৃতীয়ত, পৌর প্রশাসনে বেড়েছে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা। জনসংখ্যা নির্বিশেষে সমস্ত পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক এ রাজ্যে। সব পৌরসভা এক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দিতে পারেনি, কিন্তু সরকারী চিঠিপত্রে, সভা সমিতিতে ওয়ার্ড কমিটি গঠন এবং তার মাধ্যমে পৌরসভার কাজ করাকে প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার। কয়েকটি পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। নগর প্রশাসনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য চোখে পড়ার মতো হলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে দুর্বলতা উদ্বেগের এবং উৎকণ্ঠার কারণ। প্রথমে উল্লেখ করা দরকার, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল বা মেয়র ইন কাউন্সিল ব্যবস্থার কথা। এর ফলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু নির্ধারিত বোর্ডের গুরুত্ব গেছে কমে। বোর্ড সভার আলোচনা মনোগ্রাহী এবং বিশেষ চিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে না অনেকক্ষেত্রে। বোর্ডকে এড়িয়ে কাজ করার প্রবণতা চোখে পড়ছে কোথাও কোথাও।

দ্বিতীয়ত, জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য ওয়ার্ড কমিটি প্রায় সর্বত্র গঠিত হলেও, ওয়ার্ড কমিটির সভা হচ্ছে না নিয়মিত অনেক ক্ষেত্রে। জনগণের মধ্যে ওয়ার্ড কমিটির

সভার গুরুত্ব প্রচার করা হয়নি ব্যাপকভাবে। তার ফলে গণউদ্যোগ আসছে না। জনগণের চাপ বিবেক্ষীকরণের প্রাণশক্তি। এক্ষেত্রে এই চাপ সর্বত্র সমানভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কাউন্সিলরদের অনেকের মধ্যে এ ব্যাপারে উৎসাহ পর্যাপ্ত নয়। সভার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না নির্বাচিত সদস্যদের একাংশ।

তৃতীয়ত, প্রশাসন কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য পৌরসভায় কয়েকটি পদ সৃষ্ট হলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে টালবাহানা চলছে। কাজের চাপ বাড়ছে পৌরসভার। কিন্তু প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকদের নিয়োগ করার প্রবণতা সমস্যাকে জটিলতর করেছে। এদের সিংহভাগ কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। তাদের বাসস্থান অনেক ক্ষেত্রেই পৌর এলাকায় নয়। ফলে যাতায়াতে সময় নষ্ট হয়।

চতুর্থত, নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে উৎসাহ এবং উদ্যোগ দেখাচ্ছেন না। কারণ বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য যে কাঠামো তৈরি হয়েছে সেখানে এদের ভূমিকা নেই। সকল কাউন্সিলরদের মধ্যে যে সঠিক চেতনা তৈরি হয়নি এটি তারই প্রমাণ।

পঞ্চমত, সংবিধান সংশোধনের ফলে পৌরসভাগুলো তৃতীয় স্তরের সরকারের স্বীকৃতি পেলেও রাজস্বের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদ্যোগ প্রত্যাশিত নয়। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্বদ নির্ধারিত কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক পৌরসভা উদাসীন দেখাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে কর সংগ্রহ বাবদ খরচ বেশি।

ষষ্ঠত, সরকারী নিয়মকানুন না মেনে ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ অনেক পৌরসভাকে সমস্যার মুখোমুখি হাজির করেছে। নির্বাচনের মুখে এ ধরনের নিয়োগ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে সরকার কঠোর হয়েছে। নিয়োগ বন্ধের আদেশ বাতিল হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে।

সূত্র নির্দেশিকা

- ১। দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, এন্টারিং দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেকুরি, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আগস্ট ১৯৯৯
- ২। ইউ. এন. ডি. পি., সিটিজ্, শিপল অ্যান্ড পভার্টি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৮
- ৩। কার্ল মার্কস, ম্যানিফেস্টো অব দ্য কমিউনিস্ট পার্টি
- ৪। অশোক ভট্টাচার্য 'নগরায়নের শতাব্দী' গণশক্তি মার্চ ৫, ২০০০
- ৫। জগমোহন ইনগোরাল আড্রেস ডেলিভারড অ্যাট দ্য স্টেট মিনিস্টারস্ কনফারেন্স অব মিনিস্টারস্ অব লোকাল সেলফ্ গভর্নমেন্ট, জানুয়ারি ১৭, ২০০০
- ৬। তথ্যের জন্য দেখুন মনোজ অটোলিয়া 'আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার : রিসোর্সেস্, নীডস্ এবং পলিসি অপশনস্' আরবান ম্যানেজমেন্ট, সেভেন্থ ইস্যু, ১৯৯৯
- ৭। রিপোর্ট অব দি ন্যাশনাল কমিশন্ অন্ আরবানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৮৮
- ৮। প্রভাত দত্ত 'নগরায়ন : কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি' সংগ্রামী হস্তিয়ার মে, ২০০০
- ৯। স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড, এ পারসপেকটিভ্ প্ল্যান ফর ক্যালকাটা ডেভেলপমেন্ট এবং প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৯০
- ১০। পশ্চিমবঙ্গে পৌর-প্রশাসন : বিগত তেইশ বছর, পৌর বিষয়ক বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০
- ১১। প্রভাত দত্ত 'বিকেন্দ্রিত নগরায়ন' গণশক্তি ও 'পশ্চিমবঙ্গ নগর উন্নয়ন ও পৌর ব্যবস্থা' যুব মানস

১২। অশোক ভট্টাচার্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গাইড টু বেটার সিটি লিভিং', দ্য টেলিগ্রাফ, জুন ৫।
২০০০

১৩। দেখুন প্রভাত দত্ত, সেই ট্রাভিশন বদলাচ্ছে, টীচার্স কনসার্ন, ১৯৯৮

১৪। দেখুন অশোক ভট্টাচার্য, সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভারনমেন্ট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইলগাস, পশ্চিমবঙ্গ

১৫। প্রভাত দত্ত আরবানাইজেশন্স অ্যান্ড আরবান গভর্নেন্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইলগাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৮

১৬। কেশব চৌধুরী, ক্যালকট্টা: দ্য স্টোরি অব ইটস্ গভর্নমেন্ট, ওরিয়েন্ট লংমান, বোম্বাই, ১৯৭৩

১৭। কেশব চৌধুরী 'সুরেন্দ্রনাথ ও পৌর প্রশাসনের নতুন দিগন্ত' পৌর দিগন্ত প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৮

১৮। হিউ টিংকার : দ্য ফাউন্ডেশনস্ অব পোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পাবলিশার এবং বার্না, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, ১৯৫৪

১৯। কে সি শিভরামকৃষ্ণন 'পাওয়ার টু দ্য পিপল? কোনার্ক পাবলিশার্স নিউ দিল্লি, ২০০০, দৌমেন বাগচী 'মিথ্ অব এমপাওয়ারিং আরবান পোকাল বডিজ্', ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৯৯

২০। নগর পালিকা নেটওয়ার্ক, আগস্ট ১৯৯৯

২১। মোহিত ভট্টাচার্য, 'দ্য মেয়র-ইন-কন্ট্রোল সিস্টেম : ক্যালকট্টাজ্ নিউ গভর্নমেন্ট আউটফিট্ মারিনা পিণ্টো এবং আর শ্রীনিবাসন সম্পাদিত ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হিমালয়া পাবলিশিং, বোম্বাই, ১৯৯০, মারিনা আর পিণ্টো মেট্রোপলিটন সিটি গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, সেজ, নিউদিল্লি ২০০০

২২। অর্চনা ঘোষ 'টুওয়ার্ডস্ মিউনিসিপ্যাল অটোনমি', পন্ডায়ড আপডেট, নভেম্বর, ১৯৯৯, নিউদিল্লি, কে.সি. শিভারামকৃষ্ণন 'লোকাল বডি ল্যাংগুয়েজ', দ্য টেলিগ্রাফ জুন ৯, ২০০০

২৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪ এবং রিপোর্ট অব দ্য সেকেন্ড মিউনিসিপ্যাল ফিন্যান্স কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩